

IRID Instructivo para el despliegue de ambiente

Tabla de contenidos

Objetivo del documento	1
Instalación de Dockers	1
Despliegue de Dockers	6
Configuración de Grafana para la visualización de datos	9

Objetivo del documento

El objetivo de este documento es facilitar la personalización en la instalación del servidor Para ello se presenta por un lado la instalación de Docker y por otro lado su despliegue.

Instalación de Dockers

Consideraciones previas a la instalación:

- Dockers no funciona en la versión Windows Home.
- Asegurarse de tener habilitada la virtualización desde el Bios.
- Previo a la instalación actualizar Windows.

Desde una computadora con sistema operativo windows y acceso a internet:

-Ingresar a la página que se menciona a continuación (Figura 1) para descargar Docker en su equipo.

Docker Desktop desde <https://docs.docker.com/desktop/install/windows-install/>

Figura 1: Página de descarga

Deberá indicar dónde guardar el archivo que se descarga (Figura 2).

Figura 2: Guardar archivo

-Una vez descargado el archivo, deberá proceder a su instalación.

Haga doble clic sobre el archivo y siga los pasos propuestos por el asistente guiado. Se sugiere la instalación por defecto propuesta por el asistente.

Es posible que se visualice una pantalla de advertencia de seguridad (Figura 3). Seleccionar la opción de Ejecutar.

Figura 3: Advertencia de seguridad

El proceso de instalación puede demorar varios minutos.

Nota: En caso de tener algún problema durante esta instalación referirse a consultar la página del primer punto que tiene documentación para solucionar todos los posibles escenarios.

- Cuando finalice el proceso, el asistente le pedirá reiniciar el equipo. Deberá reiniciarlo.

- Iniciar Docker Desktop y terminar la configuración:

1- Tocar Aceptar:

2- Tocar Finish:

3- Tocar "Continue without signing in"

4- Tocar Skip:

5- Esperar a que termine de arrancar:

6- Una vez finalizado corroborar que el servicio de Dockers esté andando.

Despliegue de Dockers

-Bajar el repositorio del proyecto de este trabajo en formato zip desde <https://github.com/zeeno77/Tesina/archive/refs/heads/main.zip>

Deberá elegir dónde descargar el archivo Tesina-main.zip mostrado en la Figura 4 (No usar carpetas con espacios en los nombres)

Figura 4: Descarga del archivo Tesina-main

-Una vez descargado deberá descomprimirlo en una carpeta sin espacios en su nombre.

- Ingresar a la carpeta llamada “*Tesina-main*” recientemente descomprimida, e ingresar a la carpeta llamada “*backendAPI*”. Una vez allí dentro, copiar la ruta donde se encuentra el archivo `docker-compose.yml` (como se muestra a continuación en la Figura 5)

Figura 5: Copiar ruta del archivo `docker-compose.yml`

-A continuación deberá abrir en su equipo la aplicación Windows Powershell y ejecutarla como administrador . La Figura 6 muestra cómo buscar la aplicación en su equipo y una forma de acceder a ejecutarla como administrador.

Figura 6: Aplicación Windows PowerShell

-Desde la consola que habilita la aplicación PowerShell, ir a la carpeta donde se encuentra descomprimido el archivo docker-compose.yml. Recuerde que el nombre de la carpeta no debe tener espacios en blanco ya que de ser así no podrá acceder desde esta aplicación (la Figura 7 muestra un ejemplo de ruta, en su caso, es la ruta que copió anteriormente)

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> cd C:\Users\juamp\Desktop\Tesina-main\Tesina-main\backendAPI
```

Figura 7: Línea de comando para acceder a la carpeta backendApi

-Luego de estar en la ruta adecuada, ejecutar el comando '*docker-compose build*'. A continuación la Figura 8 muestra la línea de comando la cual se ejecuta al presionar la tecla Enter..

```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS C:\Windows\system32> cd C:\Users\juamp\Desktop\Tesina-main\Tesina-main\backendAPI\
PS C:\Users\juamp\Desktop\Tesina-main\Tesina-main\backendAPI> docker-compose build
[+] Building 2.3s (2/3)
=> [fastapi internal] load build definition from fastapi.dockerfile 0.3s
=> => transferring dockerfile: 278B 0.0s
=> [fastapi internal] load .dockerignore 0.2s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [fastapi internal] load metadata for docker.io/library/python:3.9.1 2.0s
```

Figura 8: Ejecución del comando build sobre el archivo docker-compose

-A continuación, ejecutar el comando '*docker-compose up*' y esperar a que se bajen todas las imágenes (notar que este proceso puede tardar varios minutos).

```
Administrator: Windows PowerShell
=> [fastapi internal] load build context 0.1s
=> => transferring context: 9.03kB 0.0s
=> [fastapi 2/7] RUN mkdir /app 1.8s
=> [fastapi 3/7] WORKDIR /app 0.1s
=> [fastapi 4/7] RUN cd /app 0.0s
=> [fastapi 5/7] COPY fastapi /app 0.1s
=> [fastapi 6/7] RUN pip install -r requirements.txt 115.4s
=> [fastapi 7/7] RUN rm -rf /app 1.7s
=> [fastapi] exporting to image 4.1s
=> => exporting layers 4.1s
=> => writing image sha256:7650098fa96f84fbdebb1f796636f07a23c7879d6778ce74114d3695d16943cd 0.0s
=> => naming to docker.io/library/backendapi-fastapi 0.1s
PS C:\Users\juamp\Desktop\Tesina-main\Tesina-main\backendAPI> docker-compose up
[+] Running 1/28
 - grafana 10 layers [=====] 180kB/3.402MB Pulling 10.2s
   - 7264a8db6415 Downloading [====>] 180kB/... 0.2s
   - e9477453234c Waiting 0.0s
   - 80bd18547034 Waiting 0.0s
   - 2915fd75957 Waiting 0.0s
   - 8528f10caa5 Waiting 0.0s
   - 5382d38bc0a4 Waiting 0.0s
   - fba2e296b3ec Waiting 0.0s
   - 57c8ca81098f Waiting 0.0s
   - c9af98a6861f Waiting 0.0s
   - f114f37263d3 Waiting 0.0s
 - mongo 9 layers [=====] 0B/0B Pulling 10.2s
   - 707e32e9fc56 Waiting 0.0s
   - c7ac84d07e95 Waiting 0.0s
   - ce678af55db4 Waiting 0.0s
   - e6212b74a0e2 Waiting 0.0s
   - 00077ff6df71 Waiting 0.0s
   - 5c1db0580f35 Waiting 0.0s
   - 9d294053e6f8 Waiting 0.0s
   - c2aad3066658 Waiting 0.0s
   - e596cadf5785 Waiting 0.0s
 - mongo-express 6 layers [=====] 2.965MB/51.29MB Pulling 10.2s
   - 9398808236ff Downloading [=====] 1.982MB/... 0.2s
   - e8dad1cef999 Downloading [=>] 982.3kB/... 0.0s
   - 865eba8aa719 Download complete 0.0s
   - 30efa6c25370 Waiting 0.0s
   - 7dce78b77cae Waiting 0.0s
   - 6053c98846fe Waiting 0.0s
```

Figura 9: Ejecución del comando up sobre el archivo docker-compose

-Una vez terminado el proceso cerrar la ventana de Powershell.

- Proceder a levantar los containers desde Docker Desktop. Para ello,

Configuración de Grafana para la visualización de datos

-Entrar en `http://localhost:3000/login` (user: admin pass: admin)

-Nos va a pedir que actualicemos la contraseña, poner una nueva y anotarla.

-Crear un datasource infinity:

1-Ingresar a Home/Connections/Add new datasource

2-Buscar infinity para filtrar los tipos de conexiones y tocar en único icono que nos devuelve la búsqueda.

3-Tocar Add new datasource

4-Tocar Save and Test

5- Si todo sale bien va a tirar el cartel verde que se muestra en la figura de abajo.

-Importar la configuracion del dashboard.

1- Ingresar a Home/Dashboards

2- Ingresar a New/import

3- Ingresar a Upload dashboard JSON file y seleccionar el archivo dentro de Tesina-main\backendAPI\extra\grafana_exports\Panel de Control-xxxxxxxxxxx.json

4- Seleccionar el datasource que creamos antes y tocar import

Autor: Juan Pablo Lozano Arce

Versión del documento: 1.0